

REFERENCES:

1. Bates, A. W. (2019). Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. Tony Bates Associates Ltd.
2. Dabbagh, N., & Bannan-Ritland, B. (2005). Online Learning: Concepts, Strategies, and Application. Prentice Hall.
3. Garrison, D. R., & Anderson, T. (2003). E-Learning in the 21st Century: A Framework for Research and Practice. Routledge.
4. Moore, M. G., & Kearsley, G. (2011). Distance Education: A Systems View of Online Learning. Cengage Learning.
6. Palloff, R. M., & Pratt, K. (2013). Lessons from the Virtual Classroom: The Realities of Online Teaching. John Wiley & Sons.

TA'LIMNING BOSHQARUV YO'NALISHI TALABALARIGA CHET TILINI O'RGATISHDA KOMPETENSIYAGA ASOSLANGAN YONDASHUV

Xiloliddinova Feruza Rashidovna

Jizzax politexnika instituti

“Xorijiy tillar” kafedrasi katta o‘qituvchisi

Jizzakh, Uzbekistan

Abstract: This article discusses the methods and principles of applying a competency-based approach to English language classes in teaching foreign language to management students. Today, competency-based education is very relevant and important.

Key words: foreign language, management, competence, competence, speech, professional, development, standard, education, approach, communicative, intellectual, linguistic, adaptation, teaching.

Chet tillarini o'qitishning zamonaviy metodologiyasi gumanistik yo'nalishda rivojlanmoqda. Ta'limni modernizatsiya qilish strategiyasiga muvofiq, fundamental tushunchalar - o'qitishning mazmuni, usullari va vositalarini qayta ko'rib chiqishda "asosiy kompetensiyalar" atamasi taklif qilindi. Ilgari chet tilini o'qitishning maqsadlari "bilim, ko'nikma va malakalar" toifalarida shakllantirilgan va amaliy (ular eng katta ahamiyatga ega edi), ta'lim, rivojlantiruvchi va umumiy ta'limga bo'lingan. Talabalarning kompetensiyalari "bilimlarni avtomatlashtirish" natijasida shakllangan oddiy amaliy ko'nikmalar sifatida ko'rsatildi, biroq bu yondashuv tanqid qilindi, amaliy bilim shaklidagi kompetensiyalar o'quvchilar ijodiyotini rivojlantirish uchun yetarli emasligi e'lon qilindi. Milrudning so'zlariga ko'ra, keyinchalik "kompetentlik shaxsiy xususiyat sifatida qarala boshladi toifasi va kompetensiyalar o'quv dasturining birliklariga aylanib, kompetensiyaning "anatomiyasini" tashkil etgan". "Kompetensiya" fenomeni o'zida intellektual va malaka komponentlarini mujassam etgan. Biroq, u ko'nikma, qobiliyat, bilimga qarshi emas. U ushbu tushunchalardan kengroq va motivatsion, estetik va ijtimoiy komponentni o'z ichiga oladi. Kompetensiyalar o'quv jarayonida shakllanadi va ko'nikmalarni amaliyotda muvaffaqiyatli qo'llash tajribasi natijasida ega bo'ladi. Olimning fikriga ko'ra, bu hodisa "ko'p sonli tarkibiy qismlardan iborat bo'lib, ularning ko'plari bir-biridan nisbatan mustaqqildir ba'zi komponentlar kognitiv sohaga, boshqalari hissiy sohaga ko'proq bog'liq ular har birining o'rnini bosa oladi. Kommunikativ kompetensiya, sinfda muloqot qilish qobiliyati kabi, haqiqiy muloqotga tayyorgarlik bilan to'ldirilsa, tilni o'rganish hayot talablariga javob beradi.

Zamonaviy metodika fani ta'lim jarayonida asosiy kompetensiyalar o'quvchilar tomonidan quyidagi shart-sharoitlarda egallanishini ta'kidlash imkonini beradi: a) ta'limning faollik xususiyati; b) o'quv jarayonini o'quvchining mustaqilligi va o'z faoliyati natijalari uchun javobgarligini rivojlantirishga yo'naltirish; v) maqsadga erishishda tajriba orttirish uchun sharoit yaratish. Ko'rib turganimizdek, o'quvchilarning o'quv kursi va natijalari uchun mustaqillik va mas'uliyat ulushi ortib bormoqda. Asosiy e'tibor talabaning ehtiyojlari, motivlari,

qiziqishlari va qobiliyatlari bilan bog'liq. Talabaning mustaqilligi, agar u o'z maqsadlari va ehtiyojlariga muvofiq harakat qilsa, o'zining individualligini saqlasa, kommunikativ vazifani hal qilishda tashqi aralashuvsiz o'z qarorlarini qabul qilish huquqini amalga oshirsa, yuqori darajada saqlanadi. Quyidagi shartlar bajarilgan taqdirda oflayn o'qitish samaradorligini oshirish mumkin: a) chet tilini o'rganish jarayoni bilim olish jarayoni sifatida qaralsa; b) ta'lim jarayoni jarayonida o'quvchilar nima va qanday aytishni mustaqil tanlash zaruriyatiga duch kelsa; v) har bir talabaga o'qituvchi tomonidan zarur vaqt ajratilgan bo'lsa; d) agar pedagogik o'zaro ta'sirning ustuvor uslubi muloqot-hamkorlik bo'lsa. Uslubiy tushuncha va atamalar lug'atida yondashuv "tilni o'qitish strategiyasini belgilovchi metodologiyaning asosiy kategoriyasi va shunday strategiyani amalga oshiradigan o'qitish usulini tanlash; o'qitiladigan fanning mohiyati bo'yicha nuqtai nazarni ifodalaydi". Tanlangan yondashuv nuqtai nazaridan tadqiqotchi: a) yondashuv kontseptsiyasini amalga oshiradigan o'qitish usullarini belgilaydi; b) berilgan tilni o'zlashtirishni ta'minlaydigan o'qitish usullari va dastur parametrlarini usullarini tanlaydi. Tadqiqot doirasida chet tilini o'qitish jarayonida quyidagi yondashuvlar qoidalari qo'llanildi:

Ijtimoiy-madaniy yondashuv til o'rganish madaniyatni o'rganish mamlakati bilan yaqin hamkorlikda amalga oshirilishini aytadi. Madaniyatlar muloqoti va ta'lim mazmunida madaniy jihatni mustahkamlash kontekstida o'rganilmoqda. Kommunikativ yondashuv aloqa sharoitlari: aloqa motivlari, maqsadlari va vazifalari; nutqiy-kogitativ faoliyat uchun shart-sharoitlar; tinglovchilarning shaxsiyatini kommunikativ rivojlantirish shartlari, ularning umumiy nutq qobiliyati. Kommunikativ yondashuv aloqa sharoitlari: aloqa motivlari, maqsadlari va vazifalari; nutqiy-kogitativ faoliyat uchun shart-sharoitlar; tinglovchilarning shaxsiyatini kommunikativ rivojlantirish shartlari, ularning umumiy nutq qobiliyati. Kompetentsiyaga asoslangan yondashuv maqsadli yoki natijani belgilaydi. Bu yondashuv yangilangan mazmuni o'qitish jarayonida har xil turdagi kompetensiyalarni shakllantirishni taqozo etadi. Universitetda til ta'limi davlat ta'lim standartlarida va ushbu tadqiqotning 1-bandida ko'rsatilgan ma'lum

bir profildagi talabalarning umumiy madaniy va kasbiy kompetentsiyalarini rivojlantirishga ko'maklashish uchun mo'ljallangan. Zamonaviy sharoitda kompetentsiyalarni shakllantirishda shaxsiy omilning roli haqida gapirish o'rinli bo'ladi. Talaba fanni, o'quv modulini yoki butun asosiy ta'lim dasturini o'zlashtirgandan so'ng aniq nimani bilishi, tushunishi va qila olishini ifodalovchi kompetensiyalar". Ilmiy adabiyotlarda "kompetentlik" atamalarini va "kompetentlik". Kompetensiya shaxsning ijtimoiy-kasbiy xususiyati sifatida, intellektual va shaxsiy jihatdan shartlangan, bilimga asoslangan, shaxsning shaxsiy sifati sifatida ishlaydi. Kompetensiya psixologik hodisadir, chunki kompetensiya tarkibida shaxsning bilim, ko'nikma va malakalari, tayyorgarligi, qobiliyati, tajribasi va shaxsiy fazilatlari mavjud. Kompetensiya, "O'quv fanlarining o'zlashtirilgan mazmuni asosida faoliyatda ijtimoiy-kasbiy vazifalarni hal qilishda sub'ekt tomonidan amalga oshiriladigan ko'nikmalar, uning muvaffaqiyati uchun zarur bo'lgan shaxsiy fazilatlarni yangilash".

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 19-maydagi 5117-sonli qarori.
2. Hiloliddinova, F. (2022). Feruza The role of individual work in foreign language lessons: the role of individual work in foreign language lessons. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 4.4 (2022).
3. Hiloliddinova, Feruza Rashidovna. "Grammatikani tizimli o'rganish: ijobiy va salbiy tomonlari." *Science and Education* 3.3 (2022): 483-490.
4. Витковская, Н. Г. Формирование информационной компетентности студентов вузов: на примере специальности «Журналистика» : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Н. Г. Витковской. - Н. Новгород, 2004. - 43 с. 27,
5. Зимняя, И. А. Ключевые компетенции - новая парадигма

результатаообразования // Высшее образование сегодня. - 2003 - № 5. - С.34-42.

6. Хуторской, А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты [Электронный доступ] / А. В. Хуторской // Интернет-журнал «Эйдос». - 2002.- Режим доступа: <http://eidos.ru/journal/2002/0423.htm> (датаобращения: 22.05.2011).

ШАРҚ ТИЛЛАРИНИ ЎҚИТИШДА ЗАМОНАВИЙ ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАРНИ ҚЎЛЛАШ САМАРАЛАРИ

Закирова Умида Исматовна

, урду тили ўқитувчиси

Тошкент давлат шарқшунослик университети,

Тошкент, Ўзбекистон

Аннотация: Ушбу мақолада олий таълим муассасаларида шарқ тилларини ўқитишда замонавий интерфаол метод ва шаклларни татбиқ этиш ва уларнинг ижобий самаралари ҳақида гап боради. Шунингдек, урду тили дарсида “Сифат” сўз туркумини тушунтиришда қўлланиладиган бир неча интерфаол методларга алоҳида тўхталиб ўтилади.

Калит сўзлар: замонавий педтехнологиялар, интерфаол усуллар, ақлий хужум, БББ, интервью, кластер, нутқий малакани ошириш

Кириш. Ҳозирги кунда таълим самарадорлигини оширишнинг энг қулай йўли - машғулотларни интерфаол методлар ёрдамида ташкил этишдан иборат. Лекин бу йўлга ўтишдан аввал интерфаол методларнинг ўзи нима эканини англаб этиш керак.

Интерфаол таълим аслида таълим жараёни иштирокчиларининг билим, кўникма, малака ҳамда муайян ахлоқий сифатларни ўзлаштириш йўлида биргаликда, ўзаро ҳамкорликка асосланган ҳаракатни ташкил